

YOSHLAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISH ASOSLARI

Yusupova Aziza Avazovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Email: aziyusupova85@gmail.com

Tel: +998 97 706 57 72

Annotatsiya: maqolada Yangi O'zbekiston strategiyasida belgilangan maqsadlar yuzasidan yoshlar siyosati bo'yicha qabul qilingan qonun, farmon, qaror, Konsepsiya va dasturlarda yoshlarni ma'naviy rivojlantirishning huquqiy asoslari, ta'lim tizimidagi islohotlar va yoshlarga berilayotgan imtiyozlar hamda Uchinchi Renessans poydevorini qurishda yoshlarning o'rni tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar siyosati, yoshlar ma'naviyati, yoshlar tarbiyasi, ta'lim tizimi, Yangi O'zbekiston strategiyasi, Uchinchi Renessans, milliy g'oya.

Аннотация: в статье исследуются правовые основы духовного развития молодежи в законе, указах, постановлениях, концепциях и программах, принятых по вопросам молодежной политики, о целях, изложенных в новой стратегии Узбекистана, реформах в системе образования и льготах, предоставляемых молодежи, роли молодежи в построении фундамента третьего "Возрождение".

Ключевые слова: молодежная политика, духовность молодежи, воспитание молодежи, система образования, новая стратегия Узбекистана, третье возрождение, национальная идея.

Abstract: the article examines the legal foundations of the spiritual development of youth in the law, decrees, resolutions, concepts and programs adopted on youth policy, the goals set out in the new strategy of Uzbekistan, reforms in the education system and benefits provided to youth, the role of youth in building the foundation of the third "Renaissance".

Keywords: youth policy, youth spirituality, youth education, education system, new strategy of Uzbekistan, third renaissance, national idea.

Kirish. Xalqaro terrorizm, ekstremizm va radikalizmga qarshi kurash dunyo mamlakatlarini birlashtiradigan asosiy omil bo'ldi. XXI asrning ushbu illatiga qarshi jahon hamjamiyatining kurashini O'zbekiston qo'llab-quvvatladi. O'zbekiston faqat terrorizmning tashqi ko'rinishlariga, begunoh odamlarni garovga oladigan, portlatadigan va o'ldiradiganlarga qarshi kurashish bilangina uni bartaraf etib bo'lmasligini, avvalo uning birlamchi manbalariga qarshi kurashish kerakligini, ya'ni,

islom dinini siyosatga aylantirayotgan, terrorchilik mafkurasini yaratayotgan radikal va ekstremistik markazlarning, birinchi navbatda, yoshlar ongini zaharlab, zombiga aylantirib, ulardan terrorchilar tayyorlash bo'yicha konveyer tashkil etayotgan, xalifalik tuzishdek turli xom-xayollarni amalga oshirishga urinayotgan kuchlarning ildizini qirqib tashlash kerak, deb ta'kidlagan.

2030-yilgacha aholini ijtimoiy himoya qilish Milliy strategiyasi loyihasini ishlab chiqishga Xalqaro mehnat tashkiloti, YUNISEF, BMTning Taraqqiyot dasturi va Jahon bankining yetakchi mutaxassisleri jalb etildi. Farmoyishda ko'zda tutilgan chora-tadbirlar BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari ijtimoiy himoyani kuchaytirish hamda yoshlarni to'liq, foydali va munosib ish bilan ta'minlashga qaratilgan. BMTning Bolalar fondi (YUNISEF) O'zbekistonda qizlarning ta'lim olishi, yosh ayollarga esa ish bilan ta'minlanishda teng imkoniyatlar yaratish hamda ularning huquq va imkoniyatlarini kengaytirishga investitsiya kiritishga chaqirdi. Tashkilotning "O'zbekiston yoshlari: chaqiriqlar va istiqbollar" mavzusida chop etilgan hisobotda qizlar va yosh ayollarda internet orqali ma'lumot olishda to'siqlar borligi qayd etilgan. Bu muammolarning yechimini O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyev o'z nutqida ko'rsatdi: "...xotin-qizlarimizning bandligini ta'minlash, davlat va jamiyat boshqaruvidagi o'rni va nufuzini yanada oshirish, ularning o'z salohiyatini namoyon etishlari uchun sharoitlarni kengaytirish, gender tenglik, oila, onalik va bolalikni himoya qilish borasidagi ishlarimizni yangi bosqichga ko'tarish maqsadida Milliy dastur qabul qilamiz" [1; 2021].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Yoshlarni ma'naviy yuksaltirish masalasi Yoshlarga oid davlat siyosati doirasida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning asarlari va nutqlarida, 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar Strategiyasida, 2020-yilda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi qonunda, 2020-2021 o'quv yilida O'zbekiston Respublikasining oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to'g'risida" Prezident qarorida, Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2023-yil 11-sentyabrda imzolagan farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston–2030" strategiyasida, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2021-yili nashr qilingan "Yangi O'zbekiston strategiyasi" nomli kitobida hamda 2024-yili nashr qilingan "Hozirgi zamon va Yangi O'zbekiston" nomli keng qamrovli, fundamental asarida, shuningdek Qabul qilingan farmon, qaror, Konsepsiya va dasturlarda ishlab chiqildi va ushbu hujjatlar yoshlarni ma'naviy rivojlantirishning huquqiy asoslari bo'yicha manba va metodologiya hisoblanadi.

Muhokama. 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha tasdiqlangan Harakatlar strategiyasining *“Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari”* deb nomlangan to‘rtinchi yo‘nalishi: Ta‘lim va fan sohasini rivojlantirish; Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish masalalarini qamrab oldi [2; 2017].

Xususan, 2020-yilda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi *“Ta‘lim to‘g‘risida”*gi qonuni [3; 2020] ushbu soha taraqqiyotida, yoshlarimiz zamonaviy bilimlarni egallash uchun zarur huquqiy baza bo‘ldi. Ushbu qonun natijasida keyingi 5 yilda oliy ta‘limga qabul kvotasi 3 barobar oshirilib, yiliga 182 ming nafar yosh uchun talaba bo‘lish imkoniyati yaratildi. Bu umumiy qamrov 28 foizga yetdi deganidir. Vaholanki, avval oliy ta‘limda 100 nafar boladan faqatgina 9 nafarida o‘qishga imkoniyat bor edi. 2021-2022 o‘quv yilidan boshlab OTMlari bakalavriatining kunduzgi ta‘lim shakliga kirish imtihonlarida (test sinovlari, kasbiy (ijodiy) imtihon, yozma imtihon) eng yuqori ball to‘plagan 200 nafar abituriyentlar uchun *“Prezident grant”*lari joriy etildi. Mazkur grantga loyiq deb topilgan talabalar magistratura bosqichiga imtihonlarsiz davlat granti asosida qabul qilinishi belgilandi. Shu jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining *“Respublika oliy ta‘lim muassasalarida tahsil olayotgan, ilmiy-tadqiqot faoliyati bilan shug‘ullanayotgan iqtidorli yoshlarni yanada qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”* gi farmoniga muvofiq, 2021-2022 o‘quv yilidan boshlab *“Prezident va nomdor stipendiya”*lar har bir OTM bakalavriat talabalari uchun bittadan, tayanch doktoranturada o‘qiyotgan doktorantlar va magistratura bosqichi talabalari uchun kvota ikki barobarga oshirildi.

Islohotlar tufayli 12 toifadagi shaxslar uchun (harbiy xizmatchilarni farzandlari, sport musobaqalarining g‘oliblari, kam ta‘minlangan oilalarning farzandlari) davlat granti asosida imtihonsiz o‘qishga kirish imtiyozlari berildi. Oliy o‘quv yurtlariga 9 toifadagi shaxslar uchun o‘qishga kirish uchun alohida kvotalar ajratildi. Ehtiyojmand oilalarga mansub 2 ming nafar qizga oliy o‘quv yurtlariga kirish uchun grantlar ajratildi. *“2020-2021 o‘quv yilida O‘zbekiston Respublikasining oliy ta‘lim muassasalariga o‘qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to‘g‘risida”* Prezident qarori [4; 2020] asosida sharoiti og‘ir bo‘lgan Mo‘ynoq, So‘x yoshlariga oliy ta‘lim uchun maqsadli qabul grantlari e‘lon qilindi. Yangi oliy ta‘lim muassasalari tashkil etildi, kadrlar tayyorlashning zamonaviy ta‘lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari hamda sirtqi va kechki bo‘limlar ochildi, oliy ta‘lim muassasalariga qabul kvotalari oshirildi, chet elning yetakchi oliy o‘quv yurtlari bilan yangi universitet, institut va filiallar tashkil etildi.

Xorijiy oliy ta‘lim tashkilotlari soni ikki barobar oshdi. Buyuk Britaniya, Italiya, Hindiston, Janubiy Koreya, Singapur, Rossiya, Latviya davlatlarining oliy o‘quv yurtlarining filliallari faoliyat olib bormoqda. 2021-yilning noyabrda bo‘lib o‘tgan

ikkinchi Rossiya-O'zbekiston ta'lim forumida qayd etilganidek, Rossiyaning yana 7 ta oliy o'quv yurti O'zbekistonda o'z filiallarini ochish niyatida. O'zbekistonda Rossiyaning 15 ta yetakchi universitetlarining filiallari tashkil etilgan bo'lib, ulardan 12 tasi 2018-2021-yillarda ochilgan, mazkur filiallarda 6 ming nafardan ortiq talaba tahsil olmoqda.

2021-yildan 8 ming talabaga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston universiteti faoliyat boshladi. Mamlakatda ta'lim sohasidagi islohotlar dunyo hamjamiyati tomonidan e'tirof etilmoqda. Jumladan, World Population Review tomonidan 2021-yilda eng savodli mamlakatlar reytingini tuzish uchun 154 mamlakatdagi holatni tahlil qilgan. Reytingga ko'ra O'zbekiston savodxonligi 100 foizni tashkil qilgan 4 ta mamlakatlardan biridir. "El-yurt umidi" jamg'armasi orqali yetakchi xorijiy OTMlarga magistratura va doktoranturaga o'qishga yuboriladigan yoshlar soni 5 barobarga oshirildi. Yoshlar uchun oliy ta'limdan keyingi ta'lim olish uchun sharoit yaratish maqsadida 2021-yilda ilm-fan sohasida oliygohlar va ilmiy tashkilotlardagi doktorantlar soni 2017-yilga nisbatan 3 barobarga oshiriladi (4,5 ming nafarga yetadi). 2022-yildan boshlab har yili bu raqamni 50 foizga oshirib borish belgilandi.

Qabul qilingan farmon, qaror, Konsepsiya va dasturlar ta'lim sohasidagi davlat siyosati bola tug'ilganidan 30 yoshgacha uni qo'llab-quvvatlaydigan tizim shakllanishiga asos bo'ldi. Ingliz tilida "Life-long learning" birikmasi bilim olishda to'xtamaslik talabini o'zida ifodalaydi. Davlat siyosatining huquqiy asoslari mustahkamlanib, Yoshlar masalalari bo'yicha respublika idoralararo kengashi tuzildi. O'zbekiston Yoshlar ittifoqi tashkil etilib, 30-iyun Yoshlar kuni deb e'lon qilindi [5; 2020]. Yoshlar ittifoqi negizida Yoshlar ishlari agentligi tuzildi. Joylarda 8 nafar yoshlar hokim o'rinbosari etib tayinlandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga 9 nafar yigit-qiz saylandi, mahalliy kengashlarning 10 foizini yoshlar tashkil etadi.

Prezident Sh.Mirziyoyev 2021-yilni "Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" [6; 2021] deb e'lon qildi. Yoshlar muammolari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Prezidentning 2020-yil 29-dekabrda Murojaatnomasida, bola 30 yoshgacha davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi belgilandi, 30 yoshdan keyin davlat siyosatining, ijtimoiy hayotning subyekti, ya'ni jamiyatning hal qiluvchi kuchiga aylanadi [7; 2020]. 2020-yil yanvarda "Yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish, jinoyatga moyil yoshlarni aniqlash" mavzusida o'tkazilgan so'rovnoma natijalarini "Oila" ilmiy-amaliy tadqiqot markazi e'lon qildi. "Jinoyat qilishga moyil bo'lgan yoshlarning asosiy xususiyati nima?" degan savolga 47 foiz respondent ko'p vaqtini ko'chada o'tkazish, 42,1 foizi alkogol va giyohvand moddalarni iste'mol qilish, 34,9 foizi agressivlikni xususiyat sifatida qayd etgan. Tadqiqotda huquqiy savodxonlikning pastligi sabablari sanab o'tilgan.

Natijalar. Mamlakatni 2017-2021-yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yoʻnalishi boʻyicha Harakatlar strategiyasi doirasida oʻtgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh qishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi. Shu tariqa, Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalar yakuniga kelib, Yangi Oʻzbekiston poydevorining huquqiy asoslari yaratildi. Soʻnggi yillarda olib borilgan islohotlarning natijasida mamlakatda Yangi Oʻzbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-maʼrifiy asoslari yaratildi.

Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va Oʻzbekiston bosib oʻtgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda *“Inson qadri uchun”* tamoyili asosida xalqning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini soʻzsiz taʼminlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yoʻnalishlarini belgilash borasidagi islohotlarning ustuvor yoʻnalishlarini belgilab olish maqsadida *Yangi Oʻzbekistonning 2022–2026-yillarga moʻljallangan taraqqiyot strategiyasi* loyihasi ishlab chiqildi.

Mamlakatda 2021-yili boʻlib oʻtgan Prezident saylovi davomida davlat rahbarining *“Yangi Oʻzbekiston strategiyasi”* [8; 2021] nomli yangi kitobi birinchi navbatda Tadbirkorlar harakati – Oʻzbekiston Liberal-demokratik partiyasi elektorati oʻrtasida keng muhokama qilindi. Taraqqiyot strategiyasi *parlament yoʻnalishida* – Oliy Majlis palatalari majlislarida, Yoshlar parlamentlarida muhokama qilindi.

Mamlakatda tub islohotlarni oʻtkazish jarayonida katta tajriba orttirildi. Xalqning islohotlarga boʻlgan ishonchi ortdi va ishtiroki koʻlami kengaydi. Bu esa oʻz navbatida mamlakat rivojiga qaratilgan yangi reja va dasturlarni amalga oshirish uchun yangi imkoniyatlar yaratdi. Shunday vaziyatda mamlakatning samarali ichki va tashqi siyosat yoʻlini ishlab chiqishda Prezident Sh.Mirziyoyev quyidagi muhim va dolzarb masalalarini nazarda tutish zarurligiga eʼtibor qaratdi:

Birinchi, bugungi kunda mamlakat aholisi 35 milliondan oshdi, 2026-yilga borib esa, 38 milliondan koʻproq boʻlishi kutilmoqda. Bu esa Oʻzbekiston jahonda aholi soni boʻyicha 37-oʻringa chiqib, Polsha, Kanada, Saudiya Arabistoni kabi davlatlar aholisidan ham oshishini anglatadi.

Ikkinchi, aholining qariyb 55 foizini yoshlar tashkil etadi va har yili mehnat bozoriga kamida 600 ming yoshlar kirib kelmoqda. Bunday demografik oʻsish ham imkoniyat, ham juda katta masʼuliyat demakdir.

Oʻzbekiston aholisining oʻsish templari, xususan aholining yarmidan koʻpi yoshlar boʻlishi, ularga munosib sharoit qilib berish uchun barqaror iqtisodiyot, xavfsiz davlat, samarali boshqaruv, ijtimoiy kafolatlar boʻlishi lozim. Bularning barchasi uchun mustahkam huquqiy poydevor zarur boʻlishi, Yangi Oʻzbekistonga

yangilanayotgan Konstitutsiya kerakligini ko'rsatdi [9; 2022]. Negaki, O'zbekiston aholisi 2040-yilga borib 50 millionga yetishi, uning yarmidan ko'pi yoshlar bo'lishi e'tiborga olinsa, ularga munosib sharoit qilib berish uchun barqaror iqtisodiyot, xavfsiz davlat, samarali boshqaruv, ijtimoiy kafolatlar bo'lishi lozim. Bularning barchasi uchun huquqiy poydevor Yangi tahrirdagi O'zbekiston Konstitutsiyasining qabul qilinishiga [10; 2023] asos bo'ldi.

Konstitutsiyada davlatning ijtimoiy sohadagi majburiyatlari bilan bog'liq Konstitutsiyadagi normalar 3 barobar ko'paytirildi. Aholining bepul tibbiy xizmatlardan foydalanishi, aholi salomatligini asrash bilan bog'liq normalar 4 barobar oshirildi. Ta'lim olish huquqi va imkoniyati kengaytirildi, *o'qituvchilar alohida konstitutsiyaviy maqomga ega bo'ldi*. Ta'lim va ilm-fanga oid normalar qariyb 2 barobarga oshirildi. Fuqarolarning oliy ta'lim muassasalarida davlat granti hisobidan o'qish huquqi belgilab qo'yildi. Nogironligi bor farzandlarga ta'lim olishi uchun barcha sharoitlarni yaratish ko'zda tutildi.

Ilk bor Konstitutsiyada davlatning o'qituvchilar sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qilish majburiyati kuchaytirildi. Prezident ta'biri bilan aytganda, "Mamlakatimiz taraqqiyotida mutlaqo yangi davrga qadam qo'ymoqdamiz. Chunki, yangilangan Konstitutsiyamizni qabul qilish bilan biz Uchinchi Renessans uchun huquqiy poydevor yaratdik. Bugun xalqimiz intilayotgan ana shu buyuk maqsadni amalga oshirishga munosib hissa qo'shaman, degan har bir yurtdoshimiz, avvalo ushbu poydevorga tayanib, harakat qilishi lozim. Ayniqsa, unib-o'sib kelayotgan yosh avlodimizning orzu-intilishlarini ro'yobga chiqarishda, yoshlarimiz kelajagi uchun mustahkam zamin hozirlashda Asosiy qonunimiz ularga beqiyos imkoniyatlar ochib beradi" [11; 65-b.]. Yana bir muhim yangilik – davlat oilaning to'laqonli rivojlanishi uchun ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy va boshqa shart-sharoitlar yaratishi konstitutsiyaviy mustahkamlanmoqda. Endi farzandlar tarbiyasi, ularga ta'lim berish, barkamol voyaga yetkazish ham ota-onaning majburiyati hisoblanadi.

Yoshlarga oid davlat siyosati parlament faoliyatida ham o'z ifodasini topmoqda. Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamenti va Yoshlar masalalari bo'yicha komissiya faoliyati yoshlar bilan ishlash, ularning qiziqishlarini o'rganib norma ijodkorligiga jalb etish va qabul qilinayotgan qonunlarni yosh avlod orasida targ'ib etish orqali ularning parlament hayotiga daxldorligini oshirish. Joriy yilda Yoshlar masalalari bo'yicha komissiya 20 dan ziyod qonun loyihalari yuzasidan 60 dan ziyod takliflarni mas'ul qo'mitalarga taqdim etdi. Davlat dasturi doirasida joriy yilda Qonunchilik palatasida 5-marta "Ochiq eshiklar kuni", quyi palatada yoshlarning 19 ta uchrashuvi tashkil etildi. Joylarda "Fraksiya va yoshlar", "Deputat va yoshlar" muloqotini o'tkazish orqali yigit-qizlarning tashabbuslari qo'llab-quvvatlanmoqda,

ularni dolzarb masalalarni hal etishiga parlament a'zolari tomonidan ahamiyat qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2023-yil 11-sentyabrda imzolagan farmoni bilan tasdiqlangan "O'zbekiston-2030" strategiyasiga ko'ra [12; 2023], respublika 7 yilda daromadi o'rtachadan yuqori davlatlar qatoriga kirishi, xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimi yaratilishi, xalq xizmatidagi adolatli davlat barpo etilishi kerak. Strategiyadagi jami 100 ta maqsad 5 ta yo'nalishlarga bo'linib, birinchi yo'nalish "Har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish (ta'lim, tibbiyot, ijtimoiy himoya, yoshlar siyosati, ma'naviyat masalalari)", deb nomlangani ham bejiz emas.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Hozirgi zamon va Yangi O'zbekiston" nomli keng qamrovli, fundamental asarida O'zbekistonning bugungi yangi qiyofasining mazmun-mohiyati chuqur tahlil va dalillar asosida yoritib berilgan. Asarning bosh g'oyasi, asosiy leytmotivini Prezident Sh.Mirziyoyev serqirra faoliyatining ma'no-mazmuniga aylangan, keyingi sakkiz yil davomida mamlakatimizda olib borilayotgan barcha islohotlarning markazida bo'lib kelayotgan milliy mustaqilligimizni har tomonlama mustahkamlash, yurtimizda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash, yoshlar ma'naviyati kabi ezgu tushunchalar tashkil etadi.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi zamonning shiddatli va ziddiyatli taraqqiyot tamoyillarini murakkab va tahlikali davr nuqtayi nazaridan tushunish, bugungi tinch va farovon hayotimizning qadriga yetish, kelajakka katta ishonch bilan qarab, Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonlarida ongli va bunyodkor fuqaro sifatida munosib ishtirok etishda, yangi vatanparvar avlodni tarbiyalashda Prezident asarlarining ahamiyati beqiyosdir. "Yangi O'zbekistonni bunyod etish uchun xalqimizning orzu-intilishlari hamda keng qamrovli islohotlarimizning mohiyati va falsafasini aks ettiruvchi yangi g'oyalar va yangicha dunyoqarash ham talab etiladi. Bu dunyoqarash, avvalambor, "barqaror rivojlanish falsafasi" asosida shakllanishi lozim, deb o'ylayman. Ertangi kun tarixini bugun yozishimiz shart. Yangi davr uchun yangi g'oya va tashabbuslar, puxta o'ylangan istiqbolli rejalar, yangi marra va g'alabalar kerak bo'ladi" [13; 15-b.]. Albatta, bu g'alabalarni Yangi O'zbekistonning ma'naviyatli yoshlari ta'minlaydi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis palatalari qo'shma majlisidagi nutqi <https://daryo.uz/k/2021/11/06/>
2. 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha Harakatlar Strategiyasi. <http://strategy.regulation.gov.uz/uz/2>

3. “Ta’lim to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi qonuni. <https://lex.uz/docs/5013007>
4. “2020/2021 o‘quv yilida O‘zbekiston Respublikasining Oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.06.2020-yildagi PQ-4749-son qarori. <https://lex.uz/docs/4855128>
5. Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston Yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida. <https://lex.uz/docs/3255680>
6. 2021-yil — Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e‘lon qilindi <https://www.gazeta.uz/uz/2020/12/29/president/>
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
8. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To‘ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2022. – 416. -B. 65.
9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Tadbirkorlar va ishbiarmonlar harakati – O‘zbekiston Liberal-demokratik partiyasining X syezdidagi nutqi <https://review.uz>
10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yangi tahrirdagi “O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini amalga oshirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi, 2023-yil 8-maydagi PF-67-sonli Farmoni // <https://lex.uz/docs/6461609>
11. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To‘ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2022. – 416.
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston — 2030” Strategiyasi to‘g‘risida” gi 2023-yil 11-sentyabrdagi PF-158-sonli Farmoni // <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
13. Mirziyoyev Sh.M. Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston. – T.: O‘zbekiston, 2024. -B. 15.